

CANCIONES DE LOS COMEDIANTES DE ANTAÑO.

Seguidas de las de La Gitanilla.

En el valle de las negras,
yo buscaba una mulata,
y encontréme por chiripa
á una chica rubia y blanca.

Al verme la tonta,
corriendo se fué;
tiré una chinita,
y á darle acerté.

Chiripero me llama la niña,
chiripero, y el ojo me guiña;
chiripero, por vida del chápíro,
chípiro, cépiro, nípiro, nápiro...
pin, pon,
chiripin chiripon...
cuando tanto la quiere mi corazon.

Al cruzar por los breñales,
se enredó su zagalejo,
y al querer desenredarlo,
se enredó mas el enredo,

Corri desalado
siguiendo su pié;
entró en la espesura,
y el pié se me fué.

Chiripero me llama la niña,
chiripero, y el ojo me guiña; etc.

Somos bellos serafines
en estrecha reclusion,
y entonamos los maitines
sin ninguna vocacion.

De los santos del retablo
que conocen nuestro mal,
invocamos á san Pablo,
por su epístola nupcial.

Ay! que epístola tan bella!
ay! que flor de Jericó!

Le inspiraba buena estrella
cuando el santo la escribió.

Nuestros oídos ya se recrean
con catecismo tan ejemplar.
Por Jesucristo! que nos la lean
mañana mismo para almorzar.

Niña del rostro de cielo,
muestra pesar por mi llanto,
y oye piadosa este canto,
para pintarte mi amor.

Tiende, gentil Genoveva,
mano á tu amante sincero,
pues con trabajo tan fiero,
nada consuela el dolor.

Unos ojos inhumanos
me han robado el corazón,
y lo tienen prisionero
en el reino de León

Rendido imploro
su libertad,
larí... lará... larí... lará...
Calma morena,
mi dulce afán.

Sin consuelo en su agonía,
sin reposo en su ansiedad,
busca alivio el alma mía
en la triste soledad.

En ella, con acento
desgarrador
lanzar podré el lamento
de triste amor,
Aquí mi amargo lloro
podré verter,
contando al bien que adoro
mi padecer.

Di, por piedad,
ah! di, por qué
en tu crueldad
la muerte hallé!
Si frenesí
tu faz mostró,
por qué, ay de mí!

falaz mintió?

En aquella batahola
de holgazanes honra y prez
cada historia es una bola,
cada lance un entremés.

La buscona asesta el dardo,
va de pesca el truchiman,
y le dan el gran petardo
aun al mismo preste Juan.

Ay! que corte!
no hay resorte
que se deje de tocar,
para usar soberbio porte,
y comer sin trabajar.

Madrid, sublime emporio
de esperanzas en agraz,
cada rostro es un jolgorio,
cada bolsa un funeral.

Todo griego merodea,
se hace sueco el mas novel,
y sin ir á la Judea
cada casa es un belén.

Ay! que córte, etc.

LA PUERTO-RIQUEÑA.

TANGO.

De Puerto Rico á Cadiz fuí
y desde Cadiz vine á Madrid,
y á quí en la corte me fué
que desde entonces no me ausenté.

Porque en España tierra de flores
á los amores mi pecho abrí,
y en dulce calma libre y querida
paso la vida mejor que allí.

Bendita tierra en cuyo seno,
de tanto bueno puedo gozar,
bendita tierra donde mi alma
en dulce calma aprendió á amar.

MÍRAME NIÑA.

HABANERA.

Ay niña no me castigues
Negándome una mirada,
Que no se con que compare
Esos ojos que me matan.

Tus ojos son dos luceros
Que causan tal resplandor,
Y cual ardoroso fuego
Abrasa mi corazón.

Mira mírame por Dios niña
No me maltrates,
Deja déjame ver tus ojos
¡Ay! no me mates,

Si cariñosa me das un beso,
Sabes hermosa que me embeleso,
Y si me abrasas con efusión
No se que pasa en mi corazón.

PENSANDO EN TÍ.

DANZA AMERICANA.

A la orilla del mar
mis penas niña hermosa voy á dejar
Que en las horas de encanto
lentos los pesares quiero olvidar,

Es tu sonrisa
Dulce ilusión
la fresca brisa
del corazón.

Y tu mirada
con su candor,
de la alborada
rayo de amor.

Pobre marino
que nunca en paz
con el destino
lucha tenaz.

Déjale un día
para gozar
y su alegría
que lleve al mar.

Blancas olas que á todos vientos
A la playa desean ir
Amorosos mis pensamientos
En tus brazos quieren morir.

Doquiera miro
Te creo ver
Por que deliro
Con tu querer.

¡Bella locura!
Tenla también,
Que en tu alma pura
Está un Eden.

¡Aura de flores
Del grato Abril!
¡De mis amores
Palma gentil!

Dulce al halago
Piensa ¡hay! en mí
Que yo te pago
Pensando en tí.

LA GITANÍA.

Aquí etá la gitania
 la de la güena ventura
 y decir verdá te jura
 porque é cosa muy senciya.

Dame do cuarto zalao
 y ecucha á la gitania
 te dirá cual é tu via
 en ese mundo arratrao.

Veo una cruz en tu mano
 que ezplica clara tu zuerte:
 too er mundo á de quererte
 po que eres noble y humano.

En tus ojos estoy viendo
 que á tí muchas te han gustao
 por mi no hay na reservao
 por que todas las entiendo.

Si te casas hijo mio
 tendras niños muy hermosos

los mas lindos y graciosos
 que este mundo á conosío.

Con tu mugér sobre too
 as de tenér gran cuidao
 pue para verte burlao
 se valdrá de cualquier moo.

Te verás afavorio
 si tu no corres la tuna
 tendrás una grán fortuna
 y eztarás enriquecio.

Si buscas otras mugeres
 serás tú muy desgrasiao
 porque too hombre casao
 ha de clumplir sus deberes.

Adiós á dios que yo me largo
 y piensa en la gitania
 que en esta pícara via
 lo durse se güerve amargo.